

В.Ф. ОПАНАСЕНКО¹, В.Т. ХАРЧИШИН², Е.Е. СЫРОВАТКО¹, К.Б. ПЛЮТО¹

¹ Ботанический сад Днепропетровского национального университета
Украина, 49050 г. Днепропетровск, ул. Научная, 13

² Государственный агроэкологический университет
Украина, 10008 г. Житомир, ул. Старый Бульвар, 7

РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ДЕЙЦИЯ (DEUTZIA THUNB.)

Исследовалась репродуктивная способность представителей рода Deutzia Thunb. в условиях Правобережной степи Украины. Установлено, что обилие цветения дейций обуславливается биологией их развития, погодными и экологическими условиями местопроизрастания. Процент завязавшихся плодов от общего количества цветков высокий. Семена созревают в конце октября–начале ноября. Качество семян высокое. При наступлении ранних осенних заморозков лишь часть семян (13–43%) сохраняется и дает всходы.

Прогнозирование результатов интродукции растений в новые районы произрастания зависит от репродуктивной способности растений и ритма их сезонного развития. При оценке адаптации интродуцентов в новых, не свойственных для них условиях среды большое значение имеют данные о продуктивности и качестве семян.

Deutzia Thunb. – южноларктический американо-азиатский род. Его ареал охватывает Мексику, почти всю Восточную и часть Юго-Восточной Азии и доходит до крайних западных отрогов Гималаев. В естественных условиях произрастания представители вида приурочены к горным местообитаниям [1].

Дейции относятся к группе высокодекоративных кустарников. Роль этих кустарников как элемента ландшафтных композиций обусловлена прежде всего декоративностью в период цветения [7].

Коллекция дейций в ботаническом саду Днепропетровского национального университета (ДНУ) представлена девятью видами, двумя гибридами и четырьмя садовыми формами. Возраст растений – от

40 до 55 лет. Состояние удовлетворительное. Виды рода *Deutzia*, представленные в коллекции сада, прошли интродукционное испытание и частично адаптировались в условиях Правобережной степи Украины, поэтому они могут быть рекомендованы с определенными ограничениями для зеленого строительства (в парковые и приусадебные насаждения).

Дейции размножаются как семенами, так и вегетативно, но сведений, касающихся репродуктивной способности этих растений и качества их семян в районе интродукции, мы не нашли, что и обусловило цель наших исследований. В задачу исследований входило: изучение степени обилия цветения и плодоношения, а также качества семян. Объектами были девять видов: *Deutzia corymbosa* R. Br., *D. discolor* Hemsl., *D. gracilis* Sieb. et Zucc., *D. glauca* Cheng., *D. ningpoensis* Rehd., *D. purpurascens* (Franch.) Rehd., *D. scabra* Thunb., *D. sieboldiana* Maxim., *D. staminea* R. Br., один гибрид – *D. × magnifica* (Lemoine) Rehd., четыре садовые формы: *D. × rosea* f. *carminea* Rehd., *D. × rosea* f. *floribunda* (Lemoine) Rehd., *D. scabra* f. *candidissima* (Froebel) Rehd., *D. scabra* f. *plena* (Maxim.) C.K. Schneid.

Экспериментальная работа проводилась в течение трех лет (1999–2001) по общепринятым методикам [3, 4]. Для анализа полученных экспериментальных данных использовали методы статистической обработки [2, 6].

Ограничивающими факторами при интродукции дейций в степные районы Украины являются как температура, так и влажность грунта и воздуха. Эти растения повреждаются низкими температурами в зимний период, страдают от поздних весенних и ранних осенних заморозков, но благодаря высокой побегообразующей способности быстро восстанавливают надземную часть [5]. Дейции плохо переносят высокие летние температуры и засуху. Абиотические факторы влияют также на формирование репродуктивных органов растений, поэтому их декоративные качества и плодоношение непосредственно зависят от погодных условий.

Большинство представителей этого рода в районе интродукции цветут в июне, за исключением *D. corymbosa*, *D. gracilis*, *D. scabra* и *D. × rosea f. carminea*, которые зацветают в конце мая и цветут до середины июня. Период цветения в зависимости от гидротермической обстановки составляет 15–20 дней. Наиболее продолжительная фаза цветения (до 20 дней) была отмечена в 1999 г., что можно объяснить более теплой и влажной погодой июня в этот год. Июнь 2001 г. был также влажным, но относительно прохладным – среднемесячная температура составляла 17,8 °С, количество выпавших осадков – 113,4 мм. В апреле и мае выпало достаточное количество осадков, вследствие чего экологические условия района интродукции примерно соответствовали условиям естественного местообитания рода (Япония, Северный и Центральный Китай, Гималаи). Декоративность дейций в этот год повысилась – усилилась интенсивность окраски цветков у розовоцветущих дейций, увеличилось количество цветков на погонном метре модельной ветви (табл. 1).

В 1999 и 2001 г. плоды и семена, не успев созреть, погибли от ранних осенних заморозков, которые наступили в третьей декаде октября. В 2000 г. осень была затяжной и относительно теплой, без ранних заморозков, что способствовало созреванию семян. Начало их созревания отмечено в третьей декаде октября (18.10–24.10), массовое созревание – в конце октября–начале ноября (30.10–9.11). Раньше всех созрели семена у *D. scabra f. plena* (12.10–20.10). Коробочки у гибридных растений раскрываются с 9 по 11 ноября, у остальных – с 20 по 24 ноября.

Анализ табл. 1 свидетельствует, что показатели репродуктивной сферы дейций из коллекции сада варьируют по годам и зависят от биологических особенностей растений и, в первую очередь, от формирования системы их побегов. В зимний период 1997 и 1998 г. 80% растений дейций пострадало от низких температур, из них 41,6% – сильно (*D. scabra* и ее формы, гибриды, *D. staminea*), что свидетельствует о низкой зимостойкости представителей этого рода. Весной 1998 г. началось интенсивное побегообразование у пострадавших дейций [5], но прямой корреляционной зависимости между степенью повреждения растений и интенсивностью образования побегов не наблюдалось, что объясняется биологией их развития. В результате сильного повреждения побегов предыдущего года в 1998 г. дейции цвели слабо, а на следующий год обилие цветения варьировало в зависимости от биологии вида и степени их повреждения. Особенно обильно цвели *D. ningpoensis* и *D. discolor*, у которых повреждение побегов было незначительным (в среднем 17%). У этих видов ветвь, на которой сформировались репродуктивные органы, была разветвленной, поскольку на ней образовались побеги второго порядка, а в узлах сформировались не два генеративных побега, что является нормой для большинства таксонов дейций, а от трех до пяти.

Таблица 1. Продуктивность цветения и плодоношения дейций (наблюдения проводились в трехкратной повторности)

Наименование таксона	Год наблюдений	Количество на одном погонном метре модельной ветви, шт.								Количество			
		соцветий		цветков		соплодий		плодов		соплодий от общего кол-ва соцветий, %	плодов от общего количества цветков, %	цветков в одном соцветии $\bar{X} \pm S_x$	плодов в одном соплодии $\bar{X} \pm S_x$
		интервал	среднее	интервал	среднее	интервал	среднее	интервал	среднее				
Deutzia corymbosa	1999	9–40	22	72–218	128	4	–	–	–	–	–	5,8±0,44	4
	2001	12–37	31	129–343	201	4	–	–	–	–	–	9,6±0,24	4
D. discolor	1999	35–51	41	387–1209	861	35–51	41	319–1174	699	100,0	85,9	21,7±0,85	16,9±1,03
	2001	25–57	38	350–683	563	20–53	34	279–601	464	89,5	82,4	14,8±0,55	13,4±0,53
D. gracilis	1999	22–31	25	229–381	272	4	–	–	–	–	–	10,7±0,61	4
	2001	13–37	26	310–845	531	4	–	–	–	–	–	19,9±1,05	4
D. glauca	1999	17–58	33(2) ¹	150–632	411	17–58	32	81–93	344	97,0	83,7	14,6±0,96	10,8±0,90
	2001	34–49	41	555–846	656	29–48	37	550–845	640	90,2	97,6	16,1±0,62	15,7±0,62
D. ningpoensis	1999	22–48	32	562–1051	728	22–48	32	487–829	615(4) ³	100,0	84,4	23,5±0,78	18,9±1,02
	2001	18–32	25	356–668	483	13–32	23	310–662	434	92,0	89,8	19,3±0,96	16,9±0,93
D. purpura – scens	2001	21–26	23	315–506	411	18–19	19	303–398	351	82,6	85,4	17,5±1,38	18,4±1,38
D. scabra	1999	15–26	20(3) ¹	232–551	370	15–25	20	240–492	339	100,0	91,6	18,5±1,47	17,3±1,53
	2001	22–42	29	441–795	587	18–30	24	360–454	396	82,8	67,5	19,8±0,78	16,3±0,85
D. sieboldiana	1999	25–57	38	155–277	201	4	–	–	–	–	–	5,3±0,20	4
	2001	19–28	24	262–346	304	12–20	16	203–259	231	66,7	76,0	12,6±0,75	13,6±0,74
D. staminea	1999	26–45	33	433–861	575	26–44	33	344–633	444(13) ³	100,0	77,2	17,8±0,51	13,6 ±0,64
	2001	28–44	34	468–794	649	25–36	29	362–653	539	85,3	83,1	18,9±0,76	17,1±0,81
D. × magnifica	1999	⁵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2001	30–31	30	186–282	234	23–27	25	132–235	183	83,3	78,2	7,7±0,32	7,3±0,45
D. × rosea f. carminea	1999	44–81	63(5) ¹	445–512	489(43) ²	44–60	52	372–446	409(16) ³	82,5	83,6	10,9±0,70	8,2±0,70
	2001	22–26	24	477–489	483	22	22	459–490	475	91,7	98,3	20,1±1,52	17,9±1,41
D. × rosea f. floribunda	1999	⁵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2001	13–18	16	183–304	253	10–16	12	106–234	173	75,0	68,4	15,8±1,08	13,0±1,02
D. scabra f. candidissima	1999	17–28	20	179–283	224	17–24	20	94–191	148(15) ³	100,0	66,1	11,2±0,56	7,5±0,65
	2001	29–31	30	582–633	605	25–29	27	519–537	526	90,0	86,9	20,2±0,78	18,1±0,81
D. scabra f. plena	1999	21–24	23	243–261	252	23	23	127–143	135(8) ³	100	53,6	9,7±0,39	5,8±0,42
	2001	13–30	20	241–422	302	11–27	18	222–399	284	90,0	94,0	15,1±0,81	14,0±0,87

Примечание: ¹ – погибло соцветий от поздних весенних заморозков; ² – погибло цветков от поздних весенних заморозков; ³ – количество недоразвитых плодов; ⁴ – плоды погибли от засухи; ⁵ – репродуктивные органы погибли от поздних весенних заморозков.

В 2001 г. отмечалось более обильное цветение, чем в 1999 г. (табл. 1). Это явление можно объяснить восстановлением осевых и боковых побегов куста после их повреждения низкими температурами зимой 1997–1998 гг. Увеличение количества цветков на одном погонном метре модельной ветви по сравнению с 1999 г. составило от 170% у *D. scabra* f. *candidissima* до 50% у *D. sieboldiana* и до 20% у *D. scabra* f. *plena*.

У дейций в условиях района интродукции соцветия закладываются в третьем–четвертом узле ветви, несущей генеративные побеги. В узле чаще образуется два супротивных генеративных побега, иногда – один (второй является побегом ветвления). Как исключение в узле может быть 3–5 побегов (*D. discolor*, *D. ningpoensis*). У преобладающего числа таксонов в нижней части соцветий боковые веточки трехцветковые, а в верхней – двухцветковые, но возможно другое сочетание: четырехцветковые – в нижней части соцветия, трех- – в средней, двухцветковые – в верхней части (*D. scabra*, *D. glauca*, *D. discolor*, *D. scabra* f. *plena*). Максимальное количество цветков в соцветии – от $18,5 \pm 1,47$ до $23,5 \pm 0,78$ – установлено у *D. ningpoensis*, *D. \times rosea* f. *carminea*, *D. scabra*, *D. scabra* f. *candidissima*, *D. discolor*, *D. staminea*. У остальных растений этот показатель был в пределах от $5,8 \pm 0,44$ до $16,1 \pm 0,62$.

У растений гибридного происхождения (*D. \times magnifica*, *D. \times rosea* f. *floribunda*, *D. \times rosea* f. *carminea*) в 1999 г. репродуктивные органы пострадали от поздних весенних заморозков, поэтому в этом году первые два таксона не цвели, а у *D. \times rosea* f. *carminea* снизилась декоративность (табл. 1).

Количество образовавшихся соплодий от общего количества соцветий высокое – от 82,5 до 100% в 1999 г. и от 82,5 до 97,6% в 2001 г. Исключение составила *D. sieboldiana*, у которой этот показатель равнялся 66,7%. Процент завязавшихся плодов от общего количества цветков также высокий: в 1999 г. – от 53,6 до 91,6, в 2001 г. –

от 67,5 до 97,6. Количество плодов в одном соплодии составило соответственно от $5,8 \pm 0,42$ до $18,9 \pm 1,02$ и от $13,0 \pm 1,02$ до $18,4 \pm 1,38$.

Наиболее обильное цветение отмечено у *D. ningpoensis*, *D. discolor*, *D. glauca*, *D. staminea*, *D. \times rosea* f. *carminea*, *D. scabra*, *D. scabra* f. *candidissima*. У этих же таксонов получен и более высокий урожай плодов. У *D. gracilis* и *D. corymbosa* плоды завязывались, но не сформировавшись погибали от недостатка влаги (кустарники растут под пологом древостоя) в течение двух лет наблюдений.

В условиях Правобережной степи Украины плоды у дейций формируются размером по первому диаметру от $4,8 \pm 0,16$ мм (*D. \times rosea* f. *floribunda*, *D. glauca*) до $6,1 \pm 0,10$ мм (*D. scabra*), по второму – от $4,3 \pm 0,13$ мм (*D. \times rosea* f. *floribunda*) до $6,8 \pm 0,13$ мм (*D. scabra*). Наиболее крупные плоды отмечены у *D. scabra*, *D. staminea*, *D. discolor*, *D. ningpoensis*, *D. \times magnifica*, *D. \times rosea* f. *carminea*, наиболее мелкие – у *D. sieboldiana*, *D. glauca*, *D. \times rosea* f. *floribunda* (табл. 2). Масса 100 шт. плодов составила от $1,6 \pm 0,03$ (*D. \times rosea* f. *floribunda*) до $4,2 \pm 0,27$ г (*D. sieboldiana*).

Количество семян в одном плоде высокое: в среднем у видов – 96, гибридов и форм – 114 шт. Наиболее высокое содержание семян в одной коробочке зафиксировано у *D. scabra* и *D. sieboldiana* (соответственно $127 \pm 3,74$ и $119 \pm 6,79$ шт.), наиболее низкое – у *D. ningpoensis* и *D. staminea* ($88 \pm 6,23$ и $89 \pm 3,93$ шт.). Среди растений гибридного происхождения максимальное количество плодов было у *D. scabra* f. *candidissima* ($144 \pm 9,23$), *D. scabra* f. *plena* ($109 \pm 4,65$), минимальное – у *D. \times rosea* f. *floribunda* ($28 \pm 3,51$). Следует отметить, что у *D. \times rosea* f. *floribunda* многие уже сформировавшиеся плоды с наступлением засушливого периода усохли и осыпались, а в оставшихся плодах завязалось небольшое количество семян (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика плодов и семян дейций при их интродукции в Правобережную степь Украины (1999–2001)

Наименование таксона	Плоды				Семена			Количество семян в 100 плодах и их масса		Выход семян из плодов, %
	Длина (1-й диаметр), мм	Ширина (2-й диаметр), мм	Масса 100 шт., г	Количество семян в одном плоде, шт.	Длина, мм	Ширина, мм	Масса 1000 шт., г	шт.	г	
<i>Deutzia discolor</i>	5,5 ± 0,13	5,4 ± 0,17	2,6 ± 0,18	96 ± 8,20	1,8 ± 0,15	0,8 ± 0,04	0,086	9600	0,826	31,8
<i>D. glauca</i>	4,8 ± 0,08	5,3 ± 0,11	2,5 ± 0,06	59 ± 4,27	2,0 ± 0,01	0,9 ± 0,04	0,100	5900	0,590	23,6
<i>D. ningpoensis</i>	5,2 ± 0,08	5,2 ± 0,12	2,8 ± 0,26	88 ± 6,23	1,8 ± 0,08	0,6 ± 0,06	0,085	8800	0,748	26,7
<i>D. scabra</i>	6,1 ± 0,10	6,8 ± 0,13	3,7 ± 0,26	127 ± 3,74	1,9 ± 0,09	0,8 ± 0,04	0,096	12 700	1,219	32,9
<i>D. sieboldiana</i>	4,7 ± 0,15	5,1 ± 0,27	4,2 ± 0,27	119 ± 6,79	1,6 ± 0,04	0,5 ± 0,02		11 900		
<i>D. staminea</i>	5,8 ± 0,16	5,6 ± 0,19	2,8 ± 0,37	89 ± 3,93	1,9 ± 0,06	0,8 ± 0,04	0,089	8900	0,792	28,3
<i>D. × magnifica</i>	5,9 ± 0,10	5,7 ± 0,15	2,5 ± 0,05	80 ± 2,33	1,6 ± 0,06	0,8 ± 0,03	0,073	8000	0,584	23,7
<i>D. × rosea f. carminea</i>	5,5 ± 0,13	5,6 ± 0,12	2,5 ± 0,03	97 ± 4,18	1,6 ± 0,09	0,8 ± 0,04	0,091	9700	0,883	35,3
<i>D. × rosea f. floribunda</i>	4,8 ± 0,16	4,3 ± 0,13	1,6 ± 0,03	28 ± 3,51	1,9 ± 0,07	0,8 ± 0,04	0,105	2800	0,294	18,4
<i>D. scabra f. candidissima</i>	5,4 ± 0,14	5,4 ± 0,20	3,9 ± 0,11	144 ± 9,23	1,3 ± 0,05	0,9 ± 0,05	0,082	14 400	1,181	30,3
<i>D. scabra f. plena</i>	5,2 ± 0,12	5,5 ± 0,14	3,5 ± 2,47	109 ± 4,65	1,7 ± 0,08	0,7 ± 0,06	0,085	10 900	0,927	26,5

Длина семени у видов варьировала от $1,6 \pm 0,04$ до $2,0 \pm 0,01$ мм, у гибридов и форм – от $1,3 \pm 0,05$ до $1,9 \pm 0,07$; ширина у видов – от $0,5 \pm 0,02$ до $0,9 \pm 0,04$, гибридов и форм – от $0,7 \pm 0,06$ до $0,9 \pm 0,05$ мм. Наиболее крупные семена отмечены у *D. glauca* ($2,0 \times 0,9$ мм), *D. scabra*, *D. staminea*, *D. rosea f. floribunda* ($1,9 \times 0,8$); наиболее мелкие – *D. sieboldiana* ($1,6 \times 0,5$), *D. scabra f. candidissima* ($1,3 \times 0,9$), *D. × magnifica* и *D. × rosea f. carminea* ($1,6 \times 0,8$ мм). Масса 1000 шт. семян, которая зависит от их размеров и выполненности, в среднем составила у видов – 0,091 г, у гибридов и форм – 0,087. Наибольшая масса отмечена у таксонов с небольшим количеством семян в коробочке – *D. × rosea f. floribunda* и *D. glauca*, что характеризует их как наиболее выполненные и качественные. Выход семян с плодов в процентном отношении высокий и составляет у гибридов от 18,4 (*D. × rosea f. floribunda*) до 35,3% (*D. × rosea f.*

carminea), а у видов – от 23,6 (*D. glauca*) до 32,9% (*D. scabra*) (табл. 2).

Лабораторная всхожесть созревших семян достаточно высокая – от 86% (*D. staminea*) до 100% (*D. discolor*, *D. ningpoensis*, *D. scabra*, *D. × magnifica*, *D. × rosea f. floribunda*, *D. × rosea f. carminea*); грунтовая – от 31% (*D. scabra f. plena*) до 74% (*D. discolor*) (табл. 3).

Как было указано выше, в результате ранних осенних заморозков в 1999 и 2001 гг. погибли плоды с несозревшими семенами, но анализ показал, что часть этих семян дала всходы, хотя всхожесть их невысокая – от 13 (*D. sieboldiana*) до 43% (*D. × magnifica*) (табл. 3). Этот показатель имеет большое значение при семенном размножении дейций в районе интродукции, где очень часто полного созревания семян не происходит из-за ранних осенних заморозков.

Выводы

1. Формирование репродуктивной сферы у дейций в Правобережной степи Ук-

Таблица 3. Динамика всхожести семян дейций урожая 2000 г.

Наименование таксона	Лабораторная всхожесть созревших семян, %						Полевая всхожесть созревших семян, %		
	На 7-й день	На 10-й день	На 15-й день	На 20-й день	На 25-й день	Всего за 30 дней	На 20-й день	На 25-й день	Всего за 30 дней
<i>Deutzia discolor</i>	61	92	95	100	100	100	65	74	74
<i>D. glauca</i>	4	21	65	85	89	89	51	69	69
<i>D. ningpoensis</i>	51	97	100	100	100	100	71	71	71
<i>D. scabra</i>	55	100	100	100	100	100	64	72	72
<i>D. staminea</i>	40	76	83	85	86	86	38	50	50
<i>D. × magnifica</i>	20	94	100	100	100	100	57	60	60
<i>D. × rosea f. floribunda</i>	81	100	100	100	100	100	51	57	57
<i>D. × rosea f. carminea</i>	15	60	94	100	100	100	65	70	70
<i>D. scabra f. plena</i>	28	66	76	88	91	91	31	31	31

раины обуславливается биологией развития растения, образованием системы побегов и степенью их повреждения низкими зимними температурами.

2. Дейции в районе интродукции цветут в конце мая–начале июня довольно обильно в течение двух-трех недель. Декоративность растений в период цветения определяется биологическими особенностями таксона, погодными и экологическими условиями местопроизрастания.

3. Процент образовавшихся плодов от общего количества цветков высокий, семена созревают в конце октября–начале ноября; качество семян высокое. При наступлении ранних осенних заморозков большая часть плодов и семян погибает, не успев созреть, но часть семян сохраняется и дает всходы.

1. *Законникова Т.И.* Дейции – декоративные кустарники. – М.; Л.: Наука, 1966. – 136 с.

2. *Зайцев Г.Н.* Математика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1990. – С. 12–15.

3. *Методика* фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – М.: Наука, 1980. – 28 с.

4. *Некрасов В.И.* Основы семеноведения древесных растений при интродукции. – М.: Наука, 1973. – 279 с.

5. *Опанасенко В.Ф., Плюто К.Б., Сыроватко Е.Е., Козачко Н.В.* Побегообразование у дейций коллекции Днепропетровского ботанического сада после повреждения низкими температурами зимой 1997–1998 гг. // Проблемы дендрологии на рубеже XXI века. – М.: РАН, 1999. – С. 240–241.

6. *Рокицкий П.Ф.* Биологическая статистика. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – С. 5–239.

7. *Чаховский А.А., Бурова Э.И., Орленок Е.И., Гусарова Л.П.* Красивоцветущие кустарники для садов и парков. – Минск: Урожай, 1988. – 144 с.

Рекомендовала к печати Т.С. Сцепицкая

*В.Ф. Опанасенко*¹, *В.Т. Харчишин*²,
*Е.Е. Сыроватко*¹, *К.Б. Плюто*¹

¹ Ботаничний сад Дніпропетровського національного університету, Україна, м. Дніпропетровськ

² Державний агрологічний університет України, м. Житомир

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ДЕЙЦІЯ (*DEUTZIA THUNB.*)

Досліджувалася репродуктивна здатність представників роду *Deutzia Thunb.* в умовах Правобережного степу України. Встановлено, що рясне цвітіння дейцій зумовлюється біологією їхнього розвитку, погодними та екологічними умовами місцезростання. Відсоток плодів, що зав'язалися, від загальної кількості квіток високий. Насіння досягає наприкінці жовтня – на початку листопада. Якість насіння висока. При настанні ранніх осінніх заморозків лише 13–43% насінин зберігається і дає сходи.

*V.F. Opanasenko*¹, *V.T. Kharchyshyn*²,
*E.E. Sirovatko*¹, *K.B. Pluto*¹

¹ Botanical Garden of Dnepropetrovsk National University, Ukraine, Dnepropetrovsk

² The State University of Agriculture and Ecology, Ukraine, Zhytomyr

THE REPRODUCTIVE ABILITY AND THE SEED'S QUALITY OF THE *DEUTZIA THUNB.* GENUS REPRESENTATIVES

The reproductive ability of the *Deutzia Thunb.* genus representatives was investigated under Right-Bank of Steppe of Ukraine conditions. It was shown the influence of biological properties, ecological and climate conditions in the growth, flowering and fruiting. The quality of seeds is high.